

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

фантастическое отражение в сознании людей господствующих над ними внешних сил, при которых земные силы принимают форму неземных. Религия является закономерным результатом развития культуры, её необходимой составной частью на всех этапах человечества. Религии аккумулировали в себе достижения мировой культуры и в значительной мере являются хранителями культурного наследия народов и государств.

Литература:

1. Богомолов А.И. Религии мира / Богомолов А.И. – Р. на-Дону, 2005.
2. Музаффарова Н.И. История религий / Музаффарова Н.И. Р.на-Дону, 2004.
3. Радугин Л.А. Введение в религиоведение / Радугин Л.А. – М., 1996.
4. Яблоков И.Н. История религий / Яблоков И.Н. – М., 2004.
5. Чекалов Д.А. История религии / Чекалов Д.А. – Р. на-Дону, 2004.
6. Гараджа В.И. Религиоведение / Гараджа В.И. – М.,1994.
7. Кимелев Ю.А. Наука и религия: историко-культурный очерк / Кимелев Ю.А., Полякова Н.Л. – М.,1988.
8. Лобовик Б.А. Религиозное сознание и его особенности / Лобовик Б.А. – Киев, 1986.

TURKISTONDA NOTARIAT ORGANLARI FAOLIYATI (1917–1924-YILLAR)

Jaynarov Obidjon Hamid o‘g‘li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti(CHDPU), dotsenti
tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

jaynarov.o@mail.ru +998974613507

O‘zbekiston, Toshkent viloyati, Chirchiq shahri

Annotatsiya. Maqolada keng turdagi birlamchi manbalar va tarixiy adabiyotlardagi ma’lumotlar asosida Turkistonda 1917–1924-yillarda notariat tizimida ro‘y bergan o‘zgarishlar yoritib berilgan. Bunda notariatning vazifa va vakolatlari, notariuslar tomonidan ko‘rsatilgan yuridik xizmatlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: *Turkiston ASSR, Sovet hukumati, Adliya xalq komissarligi, notariat, yuridik xizmat, notariuslar.*

1917-yil Oktyabr to‘ntarishi natijasida sovetlar hokimiyatni qo‘lga olib, barcha sohalardagi tizimni o‘z manfaatlariga mos ravishda o‘zgartirishni boshladi. Sud-huquq tizimidagi o‘zgarishlar bir qator qonun va dekretlar bilan amalga oshirildi. Shu bilan birga, notariat organlarining faoliyatida ham ko‘plab o‘zgarishlar yuz berdi.

1917–1918-yillarda qabul qilingan “Sud to‘g‘risida”gi dekretlarda notariat organlarini qayta tashkil etishga oid aniq ko‘rsatmalar berilmasa ham sovet hukumati sobiq imperiya notarial kontoralari va arxivlarini yopish va yangi tizim ishlab chiqish vazifasini qo‘ydi[1].

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Buning natijasida notariat tizimida chalkashlik va ziddiyatlar kuzatildi. Shunday sharoitda ham imperiya notarial idorlari o‘z faoliyatini davom ettirdi. Ta’kidlash kerak, sovet notariat tizimining tashkil qilinmaganligi, soha bo‘yicha huquqiy asoslarning ishlab chiqilmaganligi oqibatida 1918 yilda notarial idoralar faoliyatida chalkashlik va ziddiyatlar odatiy holga aylanib qoldi. Buni Toshkent shahar fuqarosi B.Yaxinning komissarlikka yozgan arznomasida ham ko‘rish mumkin. Arznomada notariuslar har qanday notarial harakatlar uchun istalgan miqdorda boj olishayotganligi aytib o‘tiladi[2].

1919-yilda Turkistonda notariat organlarini qayta tashkil qilish va ularning faoliyatini tartibga solish masalasi ko‘rildi. 1920-yilda Turkiston MIQning notariat organlari to‘g‘risidagi buyrug‘i qabul qilindi. Unga ko‘ra notariuslar faqat fuqarolik holatlarini qayd qilish bilan shug‘ullanishi lozim edi. Bunday o‘zgarishlar notariat organlarini yangi huquqiy asoslarga moslashtirishni talab etdi.

1921-yilda qabul qilingan yangi iqtisodiy siyosat va Turkiston XKSning notariat organlari to‘g‘risidagi Dekreti notariat organlarini tashkil qilishni aniq belgiladi. Shu bilan birga, notariuslarning xizmatlari uchun belgilangan to‘lovlar va bojlar kerakli tartibda belgilangan edi. Bu dekret notariuslar uchun katta imtiyozlarni nazarda tutar edi, shuningdek, notariat organlariga xos tasdiqlash ishlarini belgilovchi to‘lovlar, hujjatlarning xavfsizligi uchun belgilangan bojlarni amalga oshirish uchun ishlash tartibini belgilagan.

Shu bilan birga, 1922-yilda sovet notariat organlari faoliyatini tartibga solish uchun yangi Nizom ishlab chiqildi. Bu Nizom notariat organlarining strukturasi va lavozimlariga o‘zgarishlar kiritdi, shuningdek, notariuslarning tayinlanishi va ish faoliyatiga talablarni aniq belgiladi. Bunda eng muhim ahamiyatga ega bo‘lgani – notariuslar faoliyatiga qonunchilik asosi yaratish edi. Notariuslar faqat viloyatlar va uyezdlarda emas, balki shaharlarda ham faoliyat yuritish imkoniga ega bo‘ldi.

Aytish kerak, sovet notariatining shakllanishida RSFSR hukumati tomonidan 1922-yil 4-oktabrda qabul qilingan “Davlat notariati to‘g‘risida”gi Nizom muhim ahamiyatga ega bo‘ldi[3]. Nizom 38 banddan iborat bo‘lib, sovet notariat idoralari faoliyatini tashkil qilish asoslarini ko‘rsatib berdi.

1922-yilda notariat organlarining soni sezilarli darajada oshdi. Viloyatlarda notariuslar ishlashni boshladi, lekin ayrim hududlarda ularning faoliyati qiyinchiliklarga duch keldi. Ma’lum bo‘lishicha, notariuslar faoliyatining qat’iy nazorat ostiga olinganiga qaramay, notariat organlarining aholiga yuridik xizmat ko‘rstishi talab darajasida bo‘lmadi. Shuningdek, notariuslarning huquqiy savodxonligi va faoliyatining samaradorligi bilan bog‘liq muammolar ham mavjud edi.

Komissarlikning 1922-yildagi 6-sonli sirkulyarida notariat organlarining shtat jadvali belgilandi. Unga ko‘ra viloyatlardagi notariatlar tarkibi 5 ta (bo‘lim mudiri, kotib, ish yurituvchi, mashinistka, tarjimon), uyezd notariat idoralari esa 4 nafar xodimdan tarkib

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

topgan. Shunday qilib, TASSRdagi barcha notariat idoralarida jami 176 nafar xodim mehnat qilgan[4]. Komissarlik tomonidan ishlab chiqilgan 11 banddan iborat yo‘riq-noma esa notariat idoralari va notariyslarning faoliyatini belgilab berishga yo‘naltirildi[5].

1923-yilda yangi Dekret qabul qilindi, bu Dekret notariuslar uchun davlat ixtiyoriga o‘tkazish, faoliyatlarini davlat organlari tomonidan nazorat qilish va yuridik tajribani talab qilishni nazarda tutdi. Bundan tashqari, notariuslar uchun fuqarolik kodeksiga asoslangan ish olib borish talablari qo‘yildi.

Sovet notarial idoralari tomonidan asosan kelishuv shartnomalari, ishonchnomalar, turli xil aktlar, guvohliklar va boshqa hujjatlar notarial tasdiqdan o‘tkazilgan. Masalan, Samarqand shahar notarial bo‘linmalari tomonidan 1922 yilning mart oyi davomida 20 ta shartnoma, 36 ta nusxalarning haqiqiylikni tasdiqlash, 18 ta imzoni tasdiqlash, 40 ta ishonchnoma notarial tasdiqlangan[6]. 1923 yil yanvar oyida Toshkentning yangi shahar qismi notariyslari Stromilov tomonidan 472 ta, Spasibuxov tomonidan esa 410 ta turli notarial harakatlar amalga oshirildi[7]. 1924-yildan viloyatlardagi mavjud notariat idoralari sonida birmuncha o‘zgarishlar ro‘y berdi. Ayrim hududlarda notarial idoralar ko‘paytirilgan bo‘lsa, boshqa joylarda ularning soni qisqartirildi. Shuni ham aytib o‘tish kerak qator hududlarda notariat idoralari faoliyati umuman yo‘lga qo‘yilmadi. Masalan, Samarqand viloyatining Jizzax, O‘ratepa, Yettisuv viloyatining Norin uyezdlarida birorta notarial idora tashkil qilinmaganligini ko‘rish mumkin[8].

Xullas, Sovet hukumatining notariat organlari faoliyatidagi o‘zgarishlari o‘z vaqtida muhim qadamlardan bo‘ldi. O‘zgarishlar davomida ko‘plab tashkiliy, huquqiy va moliyaviy muammolar kuzatilgan bo‘lsa-da, ular keyinchalik tizimni aniqlashtirish va samarali ishlashga yordam berdi. Shunday qilib, sovet notariat tizimi o‘lkadagi huquqiy va iqtisodiy siyosatga mos ravishda shakllandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Еженедельник советской юстиции. – 1923. – № 44. – С. 1015.
2. ЎзМА Р-38-фонд, 2-рўйхат, 13-иш, 29-варақ ва унинг орқаси.
3. <http://docs.cntd.ru/document/901869002>. (Murojaat qilingan sana. 06.02.2024.).
4. ЎзМА Р-38-фонд, 2-рўйхат, 288-иш, 21-варақ.
5. ЎзМА Р-38-фонд, 2-рўйхат, 289-иш, 27-28-варақлар.
6. ЎзМА Р-38-фонд, 2-рўйхат, 326-иш, 32-варақнинг орқаси.
7. Жайнаров О. Туркистон АССР адлия органлари: шаклланиши, структураси ва фаолияти. – Тошкент: “Lesson Press” МЧЖ нашриёти, 2023. – Б. 116.
8. ЎзМА Р-38-фонд, 2-рўйхат, 318-иш, 20-варақ ва унинг орқаси.